

OS PROCESSOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA

DOI: 10.5281/zenodo.19322605

Adriano Rosa da Silva¹

¹Mestre e Doutorando em História – Universidade Federal Fluminense
adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O presente estudo tem como tema central a análise dos processos históricos que marcaram a constituição e a evolução da educação brasileira, desde o período colonial até a institucionalização do sistema educacional no início do século XX. Parte-se da compreensão de que a educação, ao longo da história nacional, esteve profundamente vinculada às estruturas de poder político, econômico e religioso, refletindo os interesses das elites dirigentes e as disputas em torno da organização do Estado. O objetivo principal do estudo consiste em compreender, ainda que de forma sintética, os principais marcos históricos da educação no Brasil, destacando as continuidades, rupturas e reformas que moldaram o sistema educacional, bem como problematizar o caráter excludente e seletivo que historicamente permeou as políticas educacionais. Busca-se, assim, contribuir para uma leitura crítica da educação brasileira enquanto construção histórica e socialmente situada. O problema que orienta esta reflexão reside na constatação de que, apesar das inúmeras reformas educacionais implementadas ao longo da história, a educação brasileira permaneceu, por longos períodos, distante de um projeto efetivamente democrático e inclusivo, sendo frequentemente instrumentalizada como mecanismo de controle social e de manutenção das desigualdades. Questiona-se, portanto, em que medida tais reformas atenderam às necessidades formativas da população ou se limitaram a responder a demandas econômicas e administrativas do Estado. Do ponto de vista metodológico, o estudo fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de caráter histórico e analítico, apoiada em pesquisa bibliográfica. Foram mobilizadas obras clássicas e estudos de referência no campo da História da Educação, especialmente aqueles que discutem a relação entre Estado, Igreja e educação, bem como os processos de institucionalização do ensino no Brasil republicano. A análise privilegia a contextualização histórica dos eventos e das reformas educacionais, buscando compreender seus sentidos e implicações no interior das transformações políticas e sociais do país. Os resultados evidenciam que a educação brasileira teve início formal com a atuação dos padres jesuítas, cuja prática educativa estava orientada pela catequização dos povos indígenas e subordinada aos interesses da Coroa portuguesa. Ainda que organizada pela Companhia de Jesus, a educação colonial configurou-se como instrumento de dominação cultural e religiosa. A ruptura desse modelo ocorre com a Reforma Pombalina, que, ao expulsar os jesuítas, inaugura uma intervenção mais direta do Estado português na organização do ensino, embora sem democratizá-lo. Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, observam-se avanços significativos, como a criação das primeiras instituições de ensino superior. Contudo, tais iniciativas atenderam prioritariamente às elites, especialmente aos interesses da administração colonial e da aristocracia local. Ao longo do Império e da Primeira República, a educação manteve-se restrita e descentralizada, sendo atribuída aos estados-membros pela Constituição de 1891, o que agravou as desigualdades regionais e

comprometeu a universalização do ensino. Destaca-se, nesse percurso, a atuação dos chamados “cientistas da pedagogia” nas décadas iniciais do século XX, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, cujas propostas buscavam modernizar e democratizar a educação brasileira. Entretanto, suas iniciativas encontraram limites impostos por reformas de caráter autoritário e por políticas educacionais orientadas mais pela contenção de gastos do que pela ampliação do acesso e da qualidade do ensino. Conclui-se que a história da educação brasileira é marcada por avanços pontuais, mas também por profundas contradições, evidenciando a centralidade do Estado na definição das políticas educacionais e a persistência de um modelo excludente. A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, simboliza um passo importante na institucionalização da educação enquanto política pública, embora ainda permeada por ambiguidades. Compreender esse percurso histórico é fundamental para pensar criticamente os desafios contemporâneos da educação no Brasil e para a construção de projetos educacionais comprometidos com a democratização do ensino e a justiça social.

Palavras-chave: Educação Brasileira; História da Educação; Reformas Educacionais.